

Починюк Е. Ю.

Пошукач

Чекановський А. А.

Пошукач

Інститут Археології НАН України

ЗНАХІДКИ СКЛЯНОГО ПОСУДУ З РОЗКОПОК МОНАСТИРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ м. КИЄВА XVII-XVIII ст.

Під час археологічних досліджень монастирських територій XVII–XVIII ст. у м. Києві традиційно знаходять велику кількість скляних гутних виробів. Але, на відміну від фортець та інших об'єктів цього періоду, де домінують пляшки, більшість складають залишки столового посуду. С. А. Балакін пов'язує це з видуванням скляного посуду безпосередньо на монастирських територіях¹. Така тенденція простежувалася і на територіях Михайлівського Золотоверхого та дівочого Вознесенського (територія Старого Арсеналу) монастирів. Під час розкопок, що були проведені архітектурно-археологічною експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом доктора історичних наук, член-кореспондента НАН України Г. Ю. Івакіна було знайдено велику кількість фрагментів (у деяких випадках і цілих) скляних посудин та їх уламків.

Дослідження території Михайлівського Золотоверхого було проведено в 1996–1998 рр.², Вознесенського – в 2005–2007 рр.³

Окрім цього були знайдені фрагменти тарного та аптечного посуду, колекція гранад (на території Старого Арсеналу)⁴, елементи архітектурного декору, давньоруські прикраси⁵. На графічних ілюстраціях у наукових звітах про розкопки території Михайлівського Золотоверхого монастиря зафіксовано близько 100 фрагментів столового посуду XVII-XVIII ст. Під час дослідження території Вознесенського монастиря виділено понад 300 одиниць скляного посуду з повним археологічним профілем, або ж такий, який можна впевнено віднести до конкретної категорії виробів. Колекції з обох територій мають спільні риси та включають у себе столові вироби схожі за формами, що знаходять аналоги як у Києві, так і в різних регіонах України⁶.

¹ Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005-2007 років // ЛА. – К., 2008. – Спецвипуск 8. – С. 12-13.

² Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є. Дослідження Михайлівського Золотоверхого собору в 1997 р. // Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 рр. – К., 1998. – С. 17-18; Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є., Чміль Л. В. Дослідження Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих площ у 1998 р. // Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 рр. – К., 1998. – С. 79-80; Івакін Г. Ю. Раскопки Михайловского Златоверхого собора в Киеве. // Средневековая архитектура и монументальное искусство. – СПб., 1999. – С. 38-42.

³ Івакін Г. Ю., Балакін С. А., Відейко М. М., Козубовський Г. А., Оногда О. В., Чекановський А. А., Чміль Л. В. Археологічні дослідження 2006 р. території дівочого Вознесенського монастиря в Києві // Археологічні відкриття в Україні 2005-2007 рр. – К., 2007. – С. 178-180; Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Оногда О. В., Чміль Л. В., Чекановський А. А. Археологічні дослідження на внутрішньому подвір'ї Старого Арсеналу у 2007 р. // Археологічні відкриття в Україні 2006–2007 рр. – К., 2008.

⁴ Староверов Д. А. Стекланые гранаты из Киевского Арсенала // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 347.

⁵ Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005-2007 років // ЛА. – С. 9-23.

⁶ Петрякова Ф. С. Українське гутне скло. – К., 1975. – С. 34-52; Рожанківський В. Ф. Українське художнє скло. – К., 1959 р.; Шовкопляс А. М. Некоторые гутные стекланные изделия из Киева // Культура средневековой Руси. – Л., 1974. – С. 81-84; Біляшевський М. Старе українське скло // Сяйво. – 1913. – № 5-6. – С. 187-142; Виногородська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV-XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2. – С. 140; Балакін С. А. Гутне скло Києво-Печерської лаври XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 1998. – Вип. 7. – С. 161-165; Ханко О. В. Гутне скло XVII-XVIII століть з Полтави // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2001. – № 2. – С. 125-127; Пашковський О., Сиволап М. Пізньосередньовічне скло поселення Леськи-Мис: спроба систематизації // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 95-103; Харитонова О. Гутне скло середини XVII - початку XVIII ст. з території Батурина // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2008. – С. 229-230; Харитонова Е. В. Гутное стекло XVII-XVIII вв. (по материалам Новобородицкой крепости) // Materials of final international scientifically-practical conference. The science theory and practice. – History Czech, Ukraine, Russian, 2005 – Vol. 11; Хамайко Н. В., Чміль Л. В. Підвальный комплекс другої половини XVIII – початку XIX ст. на київському Подолі // Могилянські читання. – К., 2010. – С. 294-301 та ін.

Практично усі матеріали мають ознаки вивітрювання та розкльовання. Майже завжди на склі помітні: іризація, помутніння (що іноді робить скло опаловим, особливо всередині та по краях деяких посудин), іржаві плями на поверхні та в товщі скла, що можуть відшаровуватись, викликаючи руйнацію авторської поверхні. Іризовані поверхневі шари можуть бути як ледве помітні, так і виразні та повністю непрозорі. Іноді вони легко відшаровуються з поверхні скла при найменшому зрушенні предмета. В деяких випадках поверхня найбільш ушкоджених предметів повністю вкрита непрозорим темно-сірим шаром, що не дозволяє визначити колір скломаси.

Кольорова гама скла різноманітна: від абсолютно безколірного до малинового та брунатного, але в основному - це різноманітні відтінки зеленого та блакитного, що пов'язано з кустарними умовами виробництва скломаси та присутності в ній великої кількості окислів заліза з сировини. На недосконалість виробництва вказує і присутність у скломасі нерозчинних включень різного розміру, що нагадують манні згустки. Склomаса виробів насичена повітряними пухирцями. Їхні розміри та кількість дуже різні, але легко можна виділити посудини з однаковими ознаками. Це дуже допомагає під час камеральної обробки для відбору фрагментів з одного виробу, бо через різний ступень вивітрювання скляні фрагменти одного і того ж виробу можуть бути різного кольору та прозорості.

Ще одна важлива технологічна ознака гутного скла – це залишки понтьї або сліди від них на денцях посудин. Зустрічаються сліди дуже тонкі, ледь помітні, інші – масивні, широкі. Їхні розміри не залежать від розмірів самого виробу. Як на масивних посудинах можна знайти тонкі сліди і залишки від понтьї, так і на дрібних предметах – масивні та крупні. Можна побачити як симетричні, так і несиметричні залишки понтьї. Відрізняються вони й за своїми формами. Серед знайдених матеріалів була виявлена посудина сферичної форми з втраченою горловою частиною (можливо пляшка) з темно-зеленого скла з суцільним (без пустоти по центру) та дуже широким слідом від понтьї діаметром приблизно 54 см. Практично у всіх виробів донні частини вгнуті всередину.

У залежності від ступеню прозорості зустрічається як повністю прозоре скло, так і матове та молочне.

Як декор у великій кількості зустрічається ліпна пластика: защепа, навиті скляні нитки, гофровані скляні стрічки, наліпи у формі розеток та медальйонів. Так, один з медальйонів із зображенням птаха з безколірного скла був знайдений на території Вознесенського монастиря в розкопі 3. Зустрічається розпис емалевими фарбами білого, жовтого, брунатного, синього, зеленого, цегляного кольорів у вигляді рослинних орнаментів, кольорових смуг, геометричних візерунків. У тому ж розкопі 3 на території Вознесенського монастиря була знайдена пляшечка з впаєними пустими скляними трубочками білого та цегляного кольору. Також можна зустріти посудинки, декоровані за допомогою гравіювання. На одному з безколірних штофів з вгнутими гранями з об'єкта 1 шурфу 6 з території Вознесенського монастиря усі чотири грані прикрашені композиціями у вигляді рослинних орнаментів. Кілька предметів з безколірного скла прикрашені вигадливим орнаментом з завитків: це горлові частини невеликих вузькогорлих посудинок (Вознесенський, р. 3, Михайлівський, р. 1, я. 19) та кришка цукорниці з аметистового скла (Вознесенський, р. 3, об. 19). Цікавий орнамент у вигляді рельєфного зображення герба на дні посудинки, що була знайдена в заповненні ями 4 на території Михайлівського Золотоверхого. На гербі в обрамленні колосків розміщений щит, в центральному овалі якого знаходиться ваза з двома фігурними ручками та букетом квітів, над щитом – корона. У вигляді відтиску “мозаїчної поверхні” на гарячо виконаний декор стінок 2-х циліндричних посудин, які дещо відрізняються один від одного (об'єм близько 500 мл) з території Вознесенського монастиря (шурф 6 об. 1 та з об. 23 розкопу 3) та ще однієї меншого розміру з безколірного скла з території Михайлівського. В такій самій техніці виконаний рослинний декор на одній з баклаг (Вознесенський, корпус, об. 25). Знайдено кілька скляних фрагментів декорованих у техніці венеціанської філіграні білими нитями по матовому склу світло-рожевого відтінку (Михайлівський, тр. 7; Вознесенський р. 3), а також кілька фрагментів, що імітують філігрань.

За конструкцією та призначенням весь матеріал можна поділити на такі основні групи:

Штофи. Прямокутні в перерізі пляшечки з коротким горлом різних розмірів, частіше з оформленим вінчиком неправильної форми. Не рідко у штофів, особливо масивних, можна помітити по-

товщення скломаси на плечовій частині через наліплений вінчик або усе горло. Це найбільш масова знахідка, що складає близько 30% серед усіх скляних столових посудин. Об'єми знайдених штофів дуже різноманітні: від дрібних, менш як 50 мл до більше як 3 л. Один зі знайдених штофів з світло-рожевого скла мав олов'яне впаєне горло з різьбою (Вознесенський, р. 3).

Глеки та дзбанки. Посудинки об'ємом більш як 500 мл з високим горлом, розширеною нижньою частиною (або циліндричні) та з ручкою. Часто вони мають ще і піддон для стійкості у формі розетки або подвійної скляної стрічки. Конструкції глеків доволі різноманітні. В загальній масі знайденого столового посуду вони склали близько 10%, але їхня кількість значно більша, оскільки у багатьох фрагментах неможливо однозначно визначити наявність ручки, що є основною особливістю глеків, або об'єм посудини, що також має значення для глека. Більшість виробів щедро декорована. Загальна маса глеків виготовлена з блакитно-зеленого скла. Але два знайдених на території Вознесенського монастиря в р. 3 дзбанки виготовлені з молочного скла та мають прозорі сині ручки.

Пласкі посудинки (баклаги та плесканки). Склали в загальній масі близько 12%. Це посудинки сплющеної дископодібної форми з вузьким коротким горлом та широким оформленим вінчиком. Баклаги завжди мають овальний стрічковий піддон, маленькі ручки на плечиках, від яких по боках донизу наліплені гофровані стрічки.

Окрім того знайдені фрагменти карафок (графинів) різних форм, які багато декоровані; кілька сулій (великих банкоподібних посудин) як з вузьким горлом, так і з широким. Також знайдено кілька барилець – перевернутих на бік діжечок з ніжками. Всі ці посудини одиничні.

Серед дрібніших виробів виділяються такі групи:

Пивні кухлі та склянки. Циліндричні або злегка конічні скляні посудини об'ємом більш як 500 мл з ручкою (кухлі), або без (склянки). Досить часто зустрічається піддон. Ручки та піддони аналогічні глекам. У декорі кухлів менше ліпних прикрас. Нам зустрівся емалевий розпис у вигляді рослинних мотивів та зображень людей і птахів (Вознесенський, я. 14, р. 3). Ця категорія складає близько 9% від загальної маси.

Келишки та дрібні склянки. Посудини дуже різних форм: циліндричної, дзвоноподібної, глекоподібної, конусоподібної, діжкоподібної та ін. Багато декоровані. Їхня частина серед загальної кількості – 17%. Об'єми посудин складають від 150 мл до 500 мл. Кольорова гамма скла дуже різноманітна. Знайдені і фіолетові, і сині, і брунатні, а також матові вироби. Дрібні елементи виконані досить майстерно. Один з глекоподібних келишків буд знайдений у похованні № 73 на території Вознесенського монастиря¹.

Посудинки на високих ніжках. Знайдені в невеликій кількості (менше 4%). Усі вони дуже різні як за формою, так і за технікою виконання та декору. Форми чаш частіше конусоподібні, хоч знайдені і широкі (Вознесенський, ш. 6, об. 1).

Стопки. Дрібні посудинки об'ємом до 100 мл циліндричної або злегка конусоподібної форми. Часто з масивним дном. На деяких емалевий розпис, ліпні прикраси, гравіювання. Знайдені в невеликій кількості.

Серед інших знахідок також можна виділити **тарілки** (5 шт.), що походять лише з території Вознесенського монастиря з розкопів 3 та 4. Тарілки мають сформований край (подвійний загнутий). 3 посудинки з зеленого скла, одна – безколірна матова та ще одна з молочного скла. Безколірна прикрашена навитою скляною ниткою, молочна – емалевим рослинним розписом.

Заслужують на увагу також і **дрібні посудинки** невизначеного призначення. Вони циліндричної або дещо конічної форми у вигляді кухлика з двома дрібними ручками по боках. Одна з посудинок з молочного скла має піддон (Михайлівський, р. 1). Ще кілька знайдено в корпусі та р. 3 на території Вознесенського монастиря.

В цілому колекції гутного посуду, знайдені під час розкопок, доволі різноманітні і потребують подальшого вивчення.

¹ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу... – С. 17-18.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011